

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Özet

Hayat Bilgisi dersi, ilkokul öğrencilerinin günlük yaşamla doğrudan bağlantılı bilgi, beceri ve değerleri edinmelerine katkı sağlayan temel derslerden biridir. Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programında, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirilebilecek, yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimlerine yer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak araştırmalar, yalnızca sınıf içi etkinliklerle yürütülen öğretimin bu hedeflere ulaşmada yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Günümüzde öğrenme, okul duvarlarıyla sınırlı olmayan, bireyin yaşamının her alanında devam eden dinamik bir süreç olarak görülmektedir. Bu noktada, öğrencilerin çevreleriyle doğrudan etkileşim kurmalarına olanak veren okul dışı öğrenme ortamları dikkat çekici bir alternatif sunmaktadır. Okul dışı öğrenme, planlı ve programlı biçimde yürütülen, formal eğitim hedeflerini destekleyen ancak geleneksel sınıf ortamının dışında gerçekleşen öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır. Bu yaklaşım, öğrenmeyi sınıf sınırlarının dışına taşıyarak çocukların yaşamla bağ kurmalarını, çevrelerini keşfetmelerini ve değerlerle donanmış bir birey olarak topluma katılmalarını destekler. 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime entegrasyonunu teşvik ederek öğrencilerin yaşadıkları çevreyi öğrenme laboratuvarı olarak görmelerini hedeflemektedir. Bu çalışmada, Hayat Bilgisi dersinde kullanılan okul dışı öğrenme ortamlarından müzeler, parklar, tarihi mekânlar, bilim merkezleri, doğal alanlar ve yerel yönetim birimlerinin kullanımına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Bulgular, söz konusu ortamların öğrencilerin öğrenmeye yönelik ilgilerini artırdığını, bilgilerin kalıcı hale gelmesine katkı sağladığını ve dersin bilişsel çıktılarının yanında sosyal beceriler, çevre bilinci ve değerler eğitimi açısından da önemli kazanımlar sunduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ortamlar, gözlem yapma, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Hayat Bilgisi programlarında okul dışı öğrenme ortamlarının daha sistematik biçimde entegrasyonu ve öğrencilerin etkin katılımının teşvik edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, okul dışı öğrenme, değerler eğitimi, sosyal beceriler, 21. yüzyıl yeterlikleri

A Review on the Use of Out-of-School Learning Environments in the Life Studies Course**Asst. Prof. Dr. Adem Arslan****Gumushane University, Gumuşhane, Türkiye****Abstract**

The Life Studies course is one of the core subjects in primary education that contributes to students' acquisition of knowledge, skills, and values directly related to daily life. The Ministry of National Education's curriculum emphasizes that the Life Skills course should include hands-on learning experiences that students can relate to in their daily lives. However, research indicates that instruction conducted solely through classroom activities is not sufficient to achieve these aims. Today, learning is seen as a dynamic process that is not limited to the walls of school, but continues in every aspect of an individual's life. At this point, out-of-school learning environments, which enable students to interact directly with their surroundings, provide a remarkable alternative. Out-of-school learning encompasses learning activities that are conducted in a planned and structured manner, support the goals of formal education, but take place outside of the traditional classroom environment. This approach supports children in connecting with life, exploring their environment, and participating in society as individuals equipped with values by taking learning beyond the confines of the classroom. The 2024 Turkish Century Education Model aims to encourage the integration of out-of-school learning environments into education, enabling students to view their living environment as a learning laboratory. This review examines national and international studies on the use of museums, parks, historical sites, science centers, natural areas, and local government institutions within the scope of the Life Studies course. The findings reveal that such environments increase students' interest in learning, support the permanence of knowledge, and contribute not only to cognitive outcomes but also to social skills, environmental awareness, and values education. In addition, these environments provide opportunities to foster 21st-century skills such as observation, problem solving, communication, and collaboration. In conclusion, it is recommended that Life Studies curricula integrate out-of-school learning environments in a more systematic way and encourage students' active participation in order to enhance both cognitive and affective learning outcomes.

Keywords: Life Studies, out-of-school learning, values education, social skills, 21st-century competencies

Giriş

Hayat Bilgisi dersi, ilkokulun ilk üç sınıfında yer alan ve öğrencilerin "iyi insan, iyi vatandaş" olma bilincini geliştirmeyi amaçlayan temel derslerden biridir (Meydan ve Bahçe, 2010). Bu ders, bireylerin kendini, çevresini ve toplum içindeki rollerini tanımasına yardımcı olurken; sosyal, duyuşsal ve bilişsel gelişim alanlarını desteklemektedir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018) öğretim programında, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirilebilecek, yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimlerine yer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Programda, öğrencilerin yaşadıkları çevredeki kurum, kuruluş, müze, park ve doğal alanlara yönelik geziler düzenlenmesi ve bu ortamlarda öğrenci merkezli etkinliklerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Eğitim anlayışında yaşanan değişimler, öğretim süreçlerinin sadece bilgi aktarımına değil, öğrencinin aktif katılımına ve deneyimsel öğrenmeye yönelmesine neden olmuştur. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının benimsenmesiyle birlikte öğrencilerin bilgiyi doğrudan almak yerine anlamlandırarak yapılandırmaları, öğretmenin ise rehber konumunda olması beklenmektedir (MEB, 2018). Bu bağlamda

Hayat Bilgisi dersi, yaşamla doğrudan ilişkilendirilen bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlayarak çocukların öğrenmelerini kalıcı hale getiren önemli bir alan hâline gelmiştir (Aykaç, 2011; Taneri ve Yüksel, 2020). Ancak araştırmalar, yalnızca sınıf içi etkinliklerle yürütülen öğretimin bu hedeflere ulaşmada sınırlı kaldığını göstermektedir. Öğrencilerin gerçek yaşamla temas kurabildikleri, doğrudan gözlem ve deneyim fırsatları bulabildikleri okul dışı öğrenme ortamları (ODÖO) bu noktada önemli bir öğrenme alternatifi sunmaktadır. Müze, bilim merkezi, park, bahçe, kütüphane, yerel yönetim birimleri veya dijital platformlar gibi ortamlarda gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin öğrenmeye yönelik ilgilerini artırmakta ve bilgilerin kalıcılığını desteklemektedir (Griffin, 1998; Mutlu & Şimşek, 2019). Bu ortamlarda gerçekleştirilen deneyimsel etkinlikler, öğrencilerin problem çözme, iletişim kurma, iş birliği yapma, gözlem ve sorgulama becerilerini geliştirerek 21. yüzyıl yeterliklerine katkı sağlamaktadır (Çalışkan ve Yıldırım, 2022; Korkmaz, 2020).

Okul Dışı Öğrenme Kavramı

Günümüzde öğrenme, okul duvarlarıyla sınırlı olmayan, bireyin yaşamının her alanında devam eden dinamik bir süreç olarak görülmektedir. Bu bakış açısı, öğretmenin rehber olduğu ve öğrencinin öğrenme sürecinde aktif rol üstlendiği yapılandırmacı eğitim anlayışıyla uyumludur. Bu doğrultuda, öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, okul dışı öğrenme ortamları (ODÖO) aracılığıyla da desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Mutlu & Şimşek, 2019).

Okul dışı öğrenme, planlı ve programlı biçimde yürütülen, formal eğitim hedeflerini destekleyen ancak geleneksel sınıf ortamının dışında gerçekleşen öğrenme etkinliklerini kapsar (Erten ve Taşcı, 2016). Bu etkinlikler; müzeler, bilim merkezleri, botanik bahçeleri, doğa alanları, kütüphaneler, teknoparklar, hayvanat bahçeleri, milli parklar, sanat merkezleri, hatta sanal müzeler ve dijital platformlar gibi çok çeşitli ortamlarda yürütülebilir (Bakioğlu, 2017; MEB, 2023). Bu yönüyle okul dışı öğrenme, hem formal (planlı, hedef odaklı) hem de non-formal (yarı planlı, esnek) özellikler taşımaktadır (Türkmen, 2010).

Okul dışı öğrenme ortamları, öğrencilerin bilgiyi pasif biçimde almaları yerine, doğrudan gözlem ve deneyim yoluyla öğrenmelerini sağlar. Bu ortamlar, öğrencilerin merak duygularını harekete geçirir, motivasyonlarını artırır ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirir (Griffin, 1998). Özellikle Hayat Bilgisi dersi kapsamında öğrencilerin çevre, toplum, doğa ve kültürel değerlerle etkileşim içinde bulunmaları, soyut kavramları somutlaştırmalarını ve edindikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini kolaylaştırmaktadır (Karakas-Özür & Şahin, 2017; Korkmaz, 2020).

İlkokul Öğretim Programlarında Okul Dışı Öğrenmenin Yeri ve Önemi

Okul dışı öğrenme, özellikle ilkökul döneminde öğrencilerin ilgisini çeken, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayan ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artıran önemli bir öğretim yaklaşımıdır. Bu dönemde çocuklar, çevrelerini keşfetmeye yönelik güçlü bir merak duygusuna sahiptir ve bu özellikleri, okul dışı öğrenme ortamlarında etkili bir biçimde desteklenebilmektedir (Binbaşıoğlu, 1995).

Okul içinde gerçekleşen öğrenme genellikle planlı, hedef odaklı ve sınırlı bir çevrede yürütülürken; okul dışında gerçekleştirilen öğrenmeler, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarıyla etkileşim kurmalarını sağlar. Bu yönüyle, okul dışı öğrenme, öğrencilerin sosyalleşmelerine, çevreyle bağ kurmalarına ve öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirmelerine katkı sunar (Ramey-Gassert, Walberg & Walberg, 1994).

Hayat Bilgisi dersi öğretim programında (MEB, 2018), öğrencilerin yaşadıkları çevredeki üretim, kültür, sanat ve coğrafi özellikleri tanımlarına fırsat tanıyan uygulamalara önem verilmiştir. Öğrencilerin yerel yönetim birimlerini, müzeleri, bilim merkezlerini ve doğal alanları tanımları; toplumun işleyişini, çevrenin korunmasını ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda, MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu (MEB, 2023) ve 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime entegrasyonunu teşvik ederek öğrencilerin yaşadıkları çevreyi öğrenme laboratuvarı olarak görmelerini hedeflemektedir.

Okul dışı öğrenme ortamlarının ilkökul öğretim programlarına dâhil edilmesi, yalnızca akademik

başarıyı değil; öğrencilerin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini de desteklemektedir. Öğrenciler, bu ortamlarda iş birliği yapma, iletişim kurma, sorumluluk alma ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Ayrıca okul dışı etkinlikler, çevre bilinci, kültürel duyarlılık ve toplumsal farkındalık gibi değerlerin içselleştirilmesini kolaylaştırır (Okur-Berberoğlu & Uygun, 2013; Çalışkan & Yıldırım, 2022). Hayat Bilgisi dersinde okul dışı öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin okul deneyimlerini yaşamla bütünleştirmelerini sağlar. Bu yaklaşım, soyut kavramların somutlaştırılmasına, öğrencilerin motivasyonunun artmasına ve öğrenmenin duygusal yönünün güçlenmesine katkı sağlar. Böylelikle Hayat Bilgisi dersi, yalnızca bilgi aktarımının yapıldığı bir ders olmaktan çıkarak, yaşamla doğrudan ilişkilendirilen bir deneyim alanı hâline gelir.

Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Türleri

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu'nda (MEB, 2019), okul dışı öğrenme; öğrencilerin ders kazanımlarını desteklemek, bilgi ve becerilerini günlük yaşamla ilişkilendirmek amacıyla planlı etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilen öğrenme süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Bu ortamlara; müzeler, bilim merkezleri, tarihî ve kültürel alanlar, kütüphaneler, teknoparklar, üniversiteler, tematik parklar, doğal sit alanları, ören yerleri ve milli parklar örnek verilmektedir.

Aşağıda, Hayat Bilgisi dersi kapsamında sıklıkla yararlanılabilecek başlıca okul dışı öğrenme ortamları özetlenmiştir:

1. Müzeler: Müzeler, geçmiş uygarlıklardan bugüne kalan objeleri koruyan, kültürel mirası gelecek kuşaklara aktaran ve bireylerde tarih bilinci geliştiren kurumlardır (Demirel, 2019). Öğrenciler müzelerde tarih, sanat, kültür ve bilimsel gelişmelerle doğrudan etkileşim kurarak geçmişle bugün arasında bağ kurarlar. Bu deneyim, özellikle Hayat Bilgisi dersinde kültürel miras, vatandaşlık, toplumsal yaşam gibi kazanımların somutlaştırılmasına katkı sağlar.

2. Bilim Merkezleri: Bilim merkezleri, bilimi toplumla buluşturmayı ve her yaş grubundan bireyin bilimsel düşünme, sorgulama ve keşfetme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkileşimli ortamlardır (Bozdoğan, 2019). Deneysel etkinlikler ve uygulamalı sergiler sayesinde öğrenciler, bilimsel süreç becerilerini geliştirir ve gözlem yaparak öğrenirler. Hayat Bilgisi dersi bağlamında, bilim merkezleri öğrencilerde merak, araştırma ve problem çözme gibi temel becerilerin gelişimine katkı sağlar.

3. Doğa ve Çevre Eğitimi Alanları: Doğa temelli öğrenme, öğrencilerin doğal çevreyle doğrudan etkileşim kurarak öğrenmelerini destekler (Güler, 2009). Milli parklar, ormanlar, göller, vadiler ve doğa yürüyüşü alanları bu tür ortamlara örnektir. Bu tür etkinlikler öğrencilerde çevre bilinci, doğaya saygı, sorumluluk ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını geliştirir (Torun, 2021; Ertaş Kılıç, 2019).

4. Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar: Hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar, canlı türlerini tanıma, gözlemlenme ve doğanın çeşitliliğini fark etme açısından önemli okul dışı öğrenme alanlarıdır. Bu ortamlar, öğrencilerin hayvan sevgisi, ekolojik denge, canlılara karşı duyarlılık gibi değerleri içselleştirmelerine olanak sağlar (Demir & Bozdoğan, 2021; Çingil Barış & Acar Şeşen, 2020).

5. Botanik Bahçeleri: Botanik bahçeleri, bitki türlerinin tanıtıldığı, korunma ve araştırma amacıyla düzenlenmiş alanlardır. Öğrenciler bu ortamlarda bitkilerin yaşam döngülerini gözlemleyerek doğanın işleyişini deneyimleme fırsatı bulurlar (Müminoğlu ve Tahta, 2018). Bu tür etkinlikler, Hayat Bilgisi dersinde doğa sevgisi, çevre bilinci ve canlılara saygı temalarına katkı sunar.

6. Planetaryumlar ve Gökevleri: Planetaryumlar, gök cisimlerinin hareketlerini özel projeksiyon sistemleriyle gösteren, uzay bilimine yönelik farkındalık kazandıran eğitim ortamlarıdır (Şentürk, 2021; Demir & Armağan, 2018). Öğrenciler burada evrenin yapısı, gökyüzü gözlemleri ve astronomik olaylar hakkında görsel ve uygulamalı deneyimler yaşarlar.

7. Okul Bahçeleri ve Yakın Çevre: Okul bahçeleri, öğrencilerin doğayla doğrudan etkileşim kurabildiği, bilimsel süreç becerilerini geliştirebildiği en erişilebilir açık hava öğrenme ortamlarıdır (Gürsoy, 2018). Okul bahçesinde yapılan basit doğa gözlemleri, mevsimsel değişikliklerin incelenmesi ve küçük ekolojik

etkinlikler, öğrencilerin çevreye yönelik farkındalıklarını artırır.

8. Yerel Kurumlar ve Toplum Temelli Ortamlar: Belediyeler, muhtarlıklar, kütüphaneler, postaneler veya yerel üretim alanları gibi kurumlar, öğrencilerin toplumsal işleyişi ve vatandaşlık rollerini anlamalarına yardımcı olur. Bu etkinlikler, Hayat Bilgisi dersinin temel hedeflerinden biri olan iyi vatandaş olma bilincini destekler.

9. Web 2.0 ve Dijital Öğrenme Ortamları: Web 2.0 araçları (bloglar, sanal müzeler, eğitim platformları vb.), öğrencilerin çevrimiçi olarak içerik üretmelerine, paylaşımlarına ve tartışmalarına imkân tanıyan dijital öğrenme alanlarıdır (Kaplan & Haenlein, 2010; Elmas & Geban, 2012). Dijital ortamlar, özellikle coğrafi erişimin sınırlı olduğu durumlarda okul dışı öğrenme deneyimini sanal biçimde sürdürmeye olanak tanır.

10. Ev Ödevleri ve Proje Temelli Çalışmalar: Ev ödevleri ve projeler, öğrencilerin okul dışında bireysel veya grup hâlinde öğrenme süreçlerini sürdürmelerine katkı sağlar (Öztürk, 2015; Eren, 2024). Bu etkinlikler, öğrenmeyi sınıfın dışına taşır, öğrencilerin sorumluluk ve öz disiplin becerilerini destekler.

Bu çeşitlilik, Hayat Bilgisi dersinde farklı öğrenme stillerine ve kazanım alanlarına uygun esnek uygulamalar geliştirilmesine olanak tanır. Dolayısıyla okul dışı öğrenme ortamları, yalnızca bilgi aktarımı değil; yaşamla bütünleşik öğrenme deneyimi sunarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini destekler.

Sonuç

Okul dışı öğrenme ortamları, öğrencilerin bilgi, beceri ve değerleri yaşamla ilişkilendirmelerine olanak tanıyan, Hayat Bilgisi dersinin öğrenme hedefleriyle doğrudan örtüşen özgün eğitim alanlarıdır. Bu ortamlar, öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgilerini artırmakta, deneyimsel öğrenme fırsatları sunmakta ve öğrenmeyi kalıcı hâle getirmektedir. Ayrıca öğrencilerin sosyal becerilerini, çevreye duyarlılıklarını ve değer farkındalıklarını geliştirmeleri açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Hayat Bilgisi dersinde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımı, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyinde değil, bütüncül bir gelişim perspektifiyle yetiştirilmelerini sağlayan etkili bir öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrenmeyi sınıf sınırlarının dışına taşıyarak çocukların yaşamla bağ kurmalarını, çevrelerini keşfetmelerini ve değerlerle donanmış bir birey olarak topluma katılmalarını destekler.

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu ve 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime entegrasyonunu teşvik ederek öğrencilerin yaşadıkları çevreyi öğrenme laboratuvarı olarak görmelerini hedeflemektedir. Okul dışı öğrenme ortamları, değerlerin yalnızca sözel olarak aktarılmasını değil, öğrenciler tarafından yaşanarak anlamlandırılmasını sağlar. Bu süreç, Hayat Bilgisi dersinin temel hedeflerinden biri olan "iyi insan, iyi vatandaş" yetiştirme amacını destekleyen deneyim temelli değer eğitimi anlayışının pratiğe yansımış hâlidir.

Kaynakça

Aykaç, N. (2011). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem Ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sinop İli Örneği. *Kastamonu Education Journal*, 19(1), 113-126.

Bakioğlu, B. (2017). 5. sınıf "Vücudumuz bilmecesini çözelim" ünitesinin okul dışı öğrenme ortamı destekli öğretiminin etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Okullarda öğretim sorunları. *Ankara: Eğit-Der Yayınları*, 5.

Bozdoğan, A. E. (2019). Bilim merkezleri. In A. İ. Şen (Ed.), *Okul dışı öğrenme ortamları* (pp. 48-68). Ankara: Pegem Akademi.

Çalışkan, H., & Yıldırım, Y. (2022). Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi. *Pegem Akademi Yayınları*.

Çingil Barış, Ç., & Acar Şeşen, B. (2011). Akvaryumlar. In C. Laçın Şimşek (Ed.), *Fen öğretiminde okul dışı*

öğrenme ortamları (pp. 147–168). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, A., & Bozdoğan, A. E. (2021). Okul Dışı Öğretim Ortamlarından Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum Konusunda Yayınlanan Eğitim Araştırmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(3), 313-333.

Demir, N., & Armağan, F. Ö. (2018). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri: planetaryum. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 5(30), 4241-4248.

Demirel, Ö. (2019). *Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi Yayıncılık.

Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl Öğretmenleri için Web 2.0 Araçları. *International Online Journal of Educational Sciences*, 4(1).

Eren, G. (2024). Ortaokul öğretmenlerinin ev ödevlerine ilişkin algıları, karar alma süreçleri ve davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale: On Sekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Ertaş Kılıç, H. (2019). Milli parklar. In A. İ. Şen (Ed.), *Okul dışı öğrenme ortamları* (pp. 187–214). Ankara: Pegem Akademi.

Erten, Z., & Taşçı, G. (2016). Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 638-657.

Güler, T. (2009). Ekoloji temelli çevre eğitimi etkinliklerinin öğrenciler üzerindeki etkileri. *Eğitim ve Bilim*, 34(151), 36–43.

Gürsoy, G. (2018). Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. *Electronic Turkish Studies*, 13(11).

Griffin, J. (1998). Learning science through practical experiences in museums. *International Journal of Science Education*, 20(6), 655–663.

İleritürk, D., & Küçüköğlü, A. (2020). Okul dışı öğrenme etkinlikleri. *Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde*, 137-162

Karakaş Özü, N., & Şahin, S. (2017). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(3), 324-347.

Karbeyaz, A., & Karamustafaoğlu, O. (2021). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretime katkısı hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir inceleme. *İstanbul Journal of Social Sciences*, 29, 1-20.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 59-68.

Korkmaz, Z. S. (2020). Okul dışı ortamlarda öğretim. A. Küçüköğlü ve H. İ. Kaya (Ed.). *Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde* (s. 23-54). Ankara: Pegem Akademi.

Laçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. C. Laçin Şimşek (Ed.). *Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları içinde* (s. 1-23). Ankara: Pegem Akademi.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2018). Hayat Bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2023). 2023 Eğitim Vizyonu. Ankara: MEB Yayınları.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Ankara: MEB Yayınları.

Meydan, A., & Bahçe, A. (2010). Hayat Bilgisi Öğretiminde Değerlerin Kazandırılma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. *International Journal Of Eurasia Social Sciences*, 2010(1), 20-37.

Mutlu, G., & Şimşek, İ. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları üzerine

bir meta analiz çalışması [Tam metin bildiri]. 1. *Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye*.

Müminoğlu, Y., & Tahta, B. T. (2018). Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi'nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma. *Journal of Agriculture Faculty of Ege University*, 55(4), 91-100.

Okur-Berberoğlu, E. O. B., & Uygun, S. (2013). Sınıfdışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişim durumunun örgün ve yaygın eğitim kapsamında incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 32-42.

Öztürk, A. (2019). Okul dışı öğrenmeye ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Türkçe Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı. Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Niğde*.

Ramey-Gassert, L., Walberg III, H. J., & Walberg, H. J. (1994). Reexamining connections: Museums as science learning environments. *Science education*, 78(4), 345-363.

Şentürk, E. (2021). Gökevlere (Planetaryumlar). Şen, A. İ. (Ed.), *Okul dışı öğrenme ortamları* (2. Baskı, s. 92-112). Pegem Akademi.

Taneri, A., & Yüksel, S. (2020). Hayat bilgisi ders kitaplarının anahtar yetkinlikler açısından incelenmesi. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(2), 185-209.

Torun, Ü. (2021). *Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul dışı öğrenmeye yönelik görüşleri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.

Tösten, R. (2022). Okul dışı eğitim ve öğrenme. In A. Küçüköğlü & H. İ. Kaya (Eds.), *Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları* (pp. 2–21). Ankara: Pegem Akademi.

Türkmen, H. (2010). İnfomal (Sınıf-Dışı). Fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(39), 46-59.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية وتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9